

**СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО В
ЛИЧНОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ**

**THE RATIO OF SOCIAL AND BIOLOGICAL IN THE PERSONALITY
OF THE OFFENDER**

ШАЛАГИН АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры
криминологии и уголовно-исполнительного права*

Казанского юридического института МВД России

ИДИЯТУЛЛОВ АЛМАЗ ДАМИРОВИЧ,

*преподаватель кафедры административного права,
административной деятельности и управления ОВД*

Казанского юридического института МВД России

ШАЛАГИНА АЙГУЛЬ КАМИЛЕВНА,

*ведущий специалист по учебно-методической работе
Поволжской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма (г. Казань)*

SHALAGIN ANTON EVGENYEVICH,

*Candidate of Laws (Research doctorate), Associate Professor,
Head of the Department of Criminology and*

Penal Law of the Kazan Law Institute of MIA of Russia

IDIYATULLOV ALMAZ DAMIROVICH,

*Lecturer of the Department of Administrative Law,
Administrative Activity and Police Management*

Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

SHALAGINA AIGUL KAMILEVNA,

*leading specialist in educational and methodological work
Volga Region State Academy of Physical
Culture, Sports and Tourism (Kazan)*

В статье отражено соотношение социального и биологического в личности правонарушителя. Определено, что данная проблема носит интегративный (междисциплинарный) характер и затрагивает философию, историю, психологию, криминологию, медицину, психиатрию, социологию, биологию, право, культурологию и т.д. Особое внимание обращено на взаимосвязь социальной среды и формирование личности, в том числе, правонарушителя. Анализируются основные этапы эволюции человечества от когнитивных изменений до появления цифровых (информационных) технологий, определивших постепенное доминирование социально обусловленных мотивов (побуждений) над биологическими установками.

The article reflects the relationship between social and biological in the personality of the offender. It was determined that this problem is integrative (interdisciplinary) in nature and affects philosophy, history, psychology, criminology, medicine, psychiatry, sociology, biology, law, cultural studies, etc. Particular attention is paid to the relationship between the social environment and the formation of the personality, including

the offender. The main stages of human evolution from cognitive changes to the emergence of digital (information) technologies, which determined the gradual dominance of socially conditioned motives (impulses) over primitive biological attitudes, are analyzed.

Ключевые слова: личность правонарушителя, криминология, мотив, потребность, преступное поведение, научно-техническая революция, самоубийство.

Key words: offender's personality, criminology, motive, need, criminal behavior, scientific and technological revolution, suicide.

Жизнь на нашей планете возникла около 4 млрд. лет назад. Филогенез (историческое развитие организмов) протекал непрерывно и способствовал процессу эволюции, разнообразию флоры и фауны. Впоследствии из семейства гоминид выделился «Человек разумный» (от лат. Homo sapiens). В начале своего развития он ничем не отличался от других животных, на него также действовали биологические законы естественного отбора и выживания. Освоение огня, использование ручных орудий труда, появление культуры, речи, решение сложных задач, обусловили бурный когнитивный прогресс, что позволило человечеству достичь следующего уровня развития и отделиться от мира дикой природы.

Постепенно биологические процессы уступали место общественным взаимоотношениям. Социальная организация общества, интеллект, абстрактное мышление, воображение способствовали передаче из поколения в поколение основ материальной и духовной культуры, обусловив накопление системных знаний об окружающем мире. От собирательства и охоты человек перешел на более высокие ступени социально-экономической эволюции – к земледелию и животноводству. Первобытные общины преобразовались в первые города, а затем государства. Производственные отношения позволяли успешно решать продовольственную проблему и меньше зависеть от климатических условий.

Традиции, обычаи, морально-нравственные установки, религиозные верования, институт брака возникают как инструмент регулирования взаимоотношений внутри человеческой популяции, обусловленные естественными биологическими потребностями (в еде, размножении и доминировании). С появлением письменности, социальные нормы приобретают форму обязательного исполнения. На различные виды девиаций (насилие, инцест, жертвоприношение) накладываются запреты, за нарушение которых предусматривалась ответственность. В обществе закрепляется понятие «преступление» – деяние, запрещенное под страхом наказания. В этот период преступность носила корыстный, насильственный, религиозный (сакральный) характер. Истории человечества известно значительное количество военных конфликтов, в которых жестокость, агрессия и насилие ярко выражали биологические начала человеческой сущности [13, с. 9-10].

Четыре научно-технические революции, сменившие друг друга, существенно ускорили общественный прогресс. Промышленные инновации во второй половине XX века позволили удовлетворить основные потребности значительной части населения. Просвещение, доступность образования, привитие правовой культуры способствовали тому, что человек, живущий в XXI веке, как правило, руководствуется общепринятыми социальными нормами и правилами поведения. Тем не менее, в любом обществе имеют место насильственные проявления, обусловленные, в том числе, и биологическими причинами. Поскольку, эволюции в живой природе свойственен значительный временной период, вполне очевидно, что биологические процессы существенно отстают от социальных трансформаций человечества [9, с. 73]. Поведение современного человека по-прежнему, определяется биохимическими, психофизиологическими, гормональными процессами, происходящими в его организме, включая проявление инстинктов, темперамента, эмоций, психических процессов.

Уникальность наступившей информационной эпохи заключается в том, что процессы глобализации, цифровизации, сетевизации, автоматизации способны существенно отразиться на различных способностях человека и повлиять на складывающиеся общественные отношения [16, с. 131-132]. Биотехнологическая революция привела к открытиям в области генной инженерии, когнитивной неврологии, генетики, нейрофармакологии, молекулярной и эволюционной биологии [10, с. 8-9].

Проблема соотношения биологического и социального в человеке затрагивает различные научные сферы (философию, медицину, биологию, историю, социологию, культурологию, психологию, право и др.). На человека оказывают существенное влияние, как биологические (антропологические), так и социальные процессы. Материальными носителями биологической наследственности являются гены (участок ДНК, несущий информацию о строении молекулы белка или рибонуклеиновой кислоты). Социальная среда наделяет индивида сознанием, нравственными и этическими ценностями, передает знания, обычаи и традиции предшествующих поколений.

При изучении социальных факторов важное значение отводится микросреде (семье, группе, коллективу). Характер взаимоотношений с близкими людьми, друзьями, знакомыми сказывается на формировании личности подростка (несовершеннолетнего). Уровень образования, культуры, эстетического воспитания в человеке демонстрирует его развитие, способность к самоактуализации (самоутверждению) и реализации личностного потенциала.

Социальная детерминация характерна для многих психических процессов человека (формирования характера, волевых и эмоциональных качеств, чувственной сферы, мышления). При изменении общественных отношений трансформируются потребности, мотивы поведения, человеческое мировоззрение, соотношение личных и общественных интересов. В результате обучения и воспитания положительные общественно-значимые качества личности могут быть сформированы при различных акцентуациях и отклонениях в поведении ребенка [18, с. 30-32].

Соотношение социального и биологического в личности правонарушителя отчетливо проявляется в нескольких аспектах: 1) при изучении развития человеческого организма; 2) в процессе формирования личности; 3) при исследовании механизма преступления и административного правонарушения. Биологическое развитие индивида представляет собой взаимосвязь нескольких факторов: генетических (то, что связано с наследственностью), внешних (влияние социальной среды), внутренних (индивидуальных). При рождении ребенку может передаваться темперамент, мимика, тембр голоса, заболевания соматического и психического характера. Наследственность сказывается на обмене веществ в организме, особенностях иммунной системы, уровне тревожности и стрессоустойчивости.

Начиная с XIX века предпринимались попытки психологического объяснения преступного поведения. В этот период считалось, что преступник обладает совокупностью негативных характеристик личности, что способствует его антиобщественной деятельности (отсутствие сочувствия, безразличное отношение к наказанию, тщеславие, склонность к пьянству, повышенная агрессивность, сексуальная распушенность). В 30-е годы XX столетия совершение многих преступлений связывали с психическими аномалиями личности правонарушителя. В настоящий период исследователи объясняют противоправные поступки людей с позиции социальной психологии, криминологии, девиантологии, аддиктологии [5, с. 69].

Поведение человека, в том числе и антиобщественное, не может быть заранее запрограммировано, а представляет собой сложный процесс социализации и адаптации. Биологические свойства человеческого организма (увеличение продолжительности жизни, акселерация, изменение характера заболеваемости населения) могут видоизменяться в зависимости от тех или иных социальных условий. Так, на протяжении многих тысячелетий человечество с переменным успехом боролось с угрозой массового голода. Теперь, благодаря экономическому росту,

на первый план выходит проблема борьбы за здоровье населения против различных видов смертельных заболеваний (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, инсульт, болезнь печени, почечная недостаточность, онкология), в том числе, обусловленных набором лишнего веса.

Так, в 2012 году в мире умерло 56 миллионов человек; из них 620 тысяч — в результате насилия (120 тысяч — жертвы войны, 500 тысяч погибли от рук преступников). Для сравнения: у 1 млн. человек жизнь закончилась суицидом, а 1,5 млн. умерли от диабета. В наши дни переизбыток убивает больше людей, чем голод, а количество самоубийств превышает число смертей в результате военных конфликтов, терроризма и совершения преступлений. Сократив смертность от голода и насилия, следующими целями человечества будут минимизация физических и социальных болезней общества: а) психологические (алкоголизм, наркотизм, лудомания, суицид); б) политические (терроризм, экстремизм, радикализм); в) экономические (обнищание населения, инфляция, безнадзорность, коррупция). Научный прорыв в таких областях, как прикладная социология, геномная инженерия, регенеративная медицина, нанотехнологии, микробиология дает основание для оптимистичных прогнозов на будущее [12, с. 6-27].

Соотношение биологического и социального также проявляется в отношении человека к собственной жизни и смерти. Только он осознает конечность своего физического существования. Поэтому, суицид является сугубо антропогенным явлением. Наблюдаемые примеры самоистребления в дикой природе обуславливаются ослаблением (угасанием) инстинкта самосохранения, загрязнением окружающей среды, «самопожертвованием» ради сохранения вида. Желание самоутвердиться, самоактуализироваться, остаться в коллективной памяти побуждает многие поколения людей творить, создавая шедевры мирового искусства, а также изобретать, открывать, сочинять, созидать, завоевывать, строить города и возводить монументальные сооружения [14, с. 162].

В трудах академика В.Н. Кудрявцева было отмечено, что «...биологические факторы играют роль условий, способствующих или затрудняющих процесс нравственного формирования личности» [8, с. 50-63]. Соотношение социального и биологического в поведении человека меняется по мере развития индивида, формирования сознания, привития моральных и культурных норм. Не случайно, возраст уголовной ответственности составляет 14-16 лет, а в отдельных случаях и более поздний период. Свои особенности имеют биологические и социальные факторы половой принадлежности, а также физическое (психическое) развитие личности.

Человек – существо биосоциальное. При этом организм – биологичен, личность – социальна. Личность складывается в результате социализации и воздействия внешней среды. Позитивная направленность человека формируется в зависимости от его коммуникативных возможностей, воспитания, отношения к труду, здоровому образу жизни, имеющихся привычек, ориентиров, интересов. Такой процесс необходимо рассматривать как систему следующих элементов: а) выбор жизненной стратегии; б) установление стратификации, социальных ролей и связей; в) наделение личности определенными свойствами и функциями; г) вхождение в социальную среду и приспособление к ней; д) получение личностью знаний, навыков, умений; е) определение своего места в обществе и т.п. [6, с. 82].

Личность формируется под воздействием совокупности нравственных, идеологических, семейных, культурных, эстетических, политических, экономических и иных общественных отношений. Она определяется социальным статусом, отношением к морали, праву, гражданским обязанностям. Твердые убеждения, идеалы, стимулы составляют личностную направленность поведения [7, с. 226]. При этом постоянная психическая напряженность, эмоциональная неустойчивость, стрессовые состояния, социальная дезадаптация, депривация могут выступать условиями противоправных поступков [17, с. 276].

Человек удовлетворяет свои потребности преимущественно цивилизованным путем. В тех случаях, когда он игнорирует установленные нормы и правила поведения, то может быть

признан правонарушителем. Необходимо отметить, что потребности классифицируются на: а) физические и психические; б) материальные и духовные; в) биологические и социальные; г) основные и второстепенные; д) реальные и мнимые; е) естественные, необходимые, гипертрофированные, антиобщественные и т.п. Завышенные материальные потребности могут способствовать корыстной и насильственной мотивации деяний [4, с. 182-183].

Интерес включает в себя осознание той или иной потребности, а также способ её удовлетворения. Нередко, противоправные действия совершаются под воздействием острых эмоциональных состояний (злость, страх, гнев, зависть, трусость и проч.). В конечном счете, указанные элементы формируют мотив преступления (месть, корысть, вражду, ревность, острое сексуальное влечение и др.) [15, с. 363].

По мнению Ю.М. Антоняна, некоторым тяжким и особо тяжким преступлениям могут быть свойственны причины биологического происхождения, особенно это относится к категории серийных убийц и насильников. Лица, совершающие тяжкие преступления против личности (половой свободы и половой неприкосновенности) нередко страдают психическими расстройствами, как правило, не исключающими вменяемости. Большинство из них психопаты, олигофрены в степени легкой дебильности, лица, злоупотребляющие алкоголем, психически активными веществами, а также перенесшие травмы черепа. Им свойственно агрессивное, жестокое, садистское поведение. Психические отклонения, в отдельных случаях, могут способствовать формированию антиобщественных взглядов, стремлений, привычек, что сказывается на мотивах общественно опасных поступков [1, с. 132-133].

Многочисленные исследования доказывают, что при рождении человек не может быть носителем готовой социальной программы, она формируется в его сознании общественной практикой в процессе личностного развития. В этом случае, исключительную роль играет процесс социализации. У детей, выросших в условиях полной социальной изоляции «Синдром Маугли», выявляется отсутствие коммуникативных навыков, выраженное отставание и искажение умственного, эмоционального, личностного развития. При этом, биологическое выступает в качестве физиологической основы развития социальной сущности человека [3, с. 114]. Современная генетика определяет, что приобретенные при жизни свойства (признаки) личности унаследовать невозможно.

Биологические начала в человеке (особенности нервной системы, работа головного мозга, реакции на внешние раздражители) тесно взаимосвязаны с влиянием социальной среды. Необходимо учитывать, что психические отклонения (аномалии) не предопределяют преступного поведения. Его основными причинами являются: семейное неблагополучие, упущения в воспитании, влияние ближайшего окружения на поведение несовершеннолетних, криминальная субкультура, отчужденность от учебных и трудовых коллективов, антиобщественный образ жизни и др. [11, с. 26-28].

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось вступлением человечества в цифровую эпоху. Происходит стирание границ и различий между реальностью и виртуальностью, миром вещей и информации, деятельностью онлайн и оффлайн, социальной средой и киберпространством. К современным изобретениям человечества относятся: искусственный интеллект (ИИ), большие данные (Big Data), робототехника, интернет вещей (IoT), 3D и 4D печать, синтетическая биология, телекоммуникационный стандарт связи нового поколения (5G), геномная инженерия, умные города, дроны, профайлинг, цифровая валюта и проч.

С определенной долей вероятности можно спрогнозировать, что поведение современного человека будет определяться исходя из складывающихся общественных отношений, обусловленных стремительным развитием информационных технологий и обширным внедрением технических инноваций в повседневную жизнь. Ожидается масштабный охват значительной части населения в процессы глобализации, цифровизации, сетевизации и автоматизации.

ции. Немаловажную роль будут играть применяемые методы социальной инженерии (психологическое манипулирование людьми, претекстинг, фишинг, внедрение вредоносного программного обеспечения, разглашение конфиденциальной информации). В этой связи, повышается значение предиктивной (предсказательной) аналитики, предупреждения преступлений и административных правонарушений, использования новых технологических возможностей в оперативно-розыскной, экспертной, следственной деятельности и судопроизводстве [2, с. 283-286].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонян Ю.М. О возможности биологических причин преступного поведения // Библиотека уголовного права и криминологии. – 2018. – № 1 (25). – С. 131-136.
2. Жданов Ю.Н., Овчинский В.С. Киберполиция XXI века. Мировой опыт. – М.: Международные отношения, 2020. – 228 с.
3. Косарев В.Н., Косарева Л.В., Макогон И.В. Проблема биологического и социального в личности преступника // Современное право. – 2010. – № 10. – С. 113-116.
4. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 800 с.
5. Криминология: учебник / под ред. В.Ю. Голубовского, Е.В. Кунц. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 264 с.
6. Криминология: учебное пособие / под ред. С.В. Иванцова, Е.А. Антонян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 319 с.
7. Криминология: учебник / под ред. Г.А. Аванесова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 447 с.
8. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения). – М.: Юридическая литература, 1968. – 176 с.
9. Курпатов А.В. Законы мозга. Универсальные правила. – СПб.: Капитал, 2019. – 288 с.
10. Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии: монография. – М.: Норма, 2015. – 192 с.
11. Панфилов Т.В., Панфилова Р.Р. Соотношение социального и биологического в человеке. Структура личности преступника // Казанский социально-гуманитарный вестник. – 2013. – № 1-2 (7). – С. 25-30.
12. Харари Ю.Н. Homo Deus. Краткая история будущего. – М.: Синдбад, 2018. – 493 с.
13. Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества. – М.: Синдбад, 2019. – 512 с.
14. Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. - 2 изд. – М.: Захаров, 2008. – Т. 1. – 463 с.
15. Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. О мотивации преступного и суицидального поведения // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2019. – № 3 (37). – С. 361-368.
16. Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Новые тенденции преступности в XXI веке: глобализация, цифровизация, социальный контроль // Modern Science. – 2020. – № 11-1. – С. 131-134.
17. Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д., Шалагина А.К. Причины девиантного поведения подростков и молодежи // Modern Science. – 2020. – № 12-4. – С. 274-278.
18. Шорохова Е.В. О естественной природе и социальной сущности человека // В кн. Соотношение биологического и социального в человеке. – М., 1975. – 856 с.

© Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д., Шалагина А.К., 2021.